

ZAMONAVIY RAHBARNING KASBIY MADANIYATI TUSHUNCHASI

¹Ustadjalilova Xurshida Aliyevna, ²Tursunova O‘g‘iloy Odiljon Qizi

¹Qo‘qon davlat pedagogika instituti, Ta‘lim menejmenti kafedrasini mudiri, ped.f.n., dosent

²Qo‘qon davlat pedagogika instituti, Maktab menejmenti yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11182461>

Anotatsiya. Maqolada zamonaviy menejment yondashuvlari asosida ta‘lim muassasalarini boshqarishda rahbar faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish yo‘llarini tahlil qilish va shakllanish tarixi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: zamonaviy menejer, rahbar, xodim, jamoa, ta‘lim muassasalarini boshqarish, kasbiy madaniyat, ma‘naviyat.

Annotation. The article describes the history of analysis and formation of ways to improve the management of educational institutions based on modern management approaches.

Keywords: modern manager, leader, employee, team, management of educational institutions, professional culture, spirituality.

Raxbar ma‘naviyati to‘g‘risida gap ketganda, ko‘pincha, rahbarning tarixni, allomalarimiz merosini, go‘zallik, yaxshilik-yomonlik haqidagi bilimlarini tushunishadi. Aslida bular - zamonaviy rahbarning kasbiy madaniyatining bir bo‘lagi, xolos. Zamonaviy raxbar ma‘naviyati nixoyatda ko‘pqirrali, tobora boyib, o‘zgarib boruvchi tushunchadir. Prezidentimiz nutqlarida zamonaviy raxbar kadr ma‘naviyatida ustuvor bo‘lishi kerak bo‘lgan fazilatlar o‘z aksini topgan.[1]

Bu boradagi amaliy ishlar sirasiga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-maydagi “Istiqbolli boshqaruv kadrlarini tanlov asosida tanlab olishning zamonaviy tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3755-sonli qarori asosida istiqbolli boshqaruv kadrlarining tizimli asosda tanlab olinishini ta‘minlash, shuningdek, davlat va xo‘jalik boshqaruvi, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat va boshqa davlat organlari, tashkilotlari tizimida ularning kasbiy malakasini uzluksiz oshirib borishga ko‘maklashish maqsadida har 3 yilda istiqbolli boshqaruv kadrlarini tanlab olish bo‘yicha “Taraqqiyot” respublika tanlovi o‘tkazilishi yo‘lga qo‘yilgan.[2]

Ta‘lim tizimi va muassasalari boshqaruvining nazariy-uslubiy asoslarini ishlab chiqish, umumiy o‘rta ta‘lim maktablari rahbarlari boshqaruv faoliyati samaradorligi, ta‘lim sifati boshqaruvini takomillashtirish yo‘nalishida U.I.Inoyatov, R.Sh.Aholidinov, J.G‘.Yo‘ldoshev, S.A.Usmonov va boshqalar ilmiy tadqiqotlar olib borganlar¹.

Mamlakatimizda ham bu borada dadil qadamlar tashlanmoqda. Bugun zamonaviy raxbar ma‘naviyati yuqorida ta‘kidlab o‘tilgan fazilat va xislatlardan tashqari quyidagi qo‘shimcha talablarni ham o‘z ichiga olishi mumkin:

- xo‘jalik yuritish intizomini ta‘minlash;
- shartnomalarning to‘la bajarilishiga erishish;
- ishni tashkil qilishda izlanish, tashabbuskor bo‘lish;
- boqimandalik, xo‘jasizlik dardlarini davolash;

¹ Inoyatov U.I. O‘rta maxsus, kasb-hunar muassasasiga rahbarlik qilish uslubini takomillashtirishning psixologik-pedagogik omillari. // «Kasb-hunar ta‘limi» jurnali, 2002, 1-son.

Aholidinov R.Sh. Maktabni boshqarish san‘ati. Monografiya. - T.: Fan, 2006. – 303 b.

- dexqon, tadbirkor manfaatlarini himoyalash;
- kadrlarni tanlash, tayyorlash va joy-joyiga qo'yish;
- tamagirlikka qarshi kurashish;
- kadrlar tayyorlash milliy dasturining davlatimiz, millatimiz taqdirida tutgan o'rnini to'liq anglash;
- qo'l ostida ishlayotgan xodimlarni ijtimoiy himoya qilishni ta'minlash.

Bugun mamlakatimizda iqtisodiy rivojlanish o'zining yangi sifat bosqichiga ko'tarildi. Rivojlanishning tez sur'ati yangi iqtisodiy mentalitetning asosi bo'lgan yuqori darajadagi boshqaruv madaniyatini talab qiladi. Jamiyat ijodiy, tashabbuskor, mustaqil, bozor iqtisodiyoti sharoitida o'z qobiliyatini muvaffaqiyatli amalga oshiradigan va uning natijalari uchun javobgar bo'lgan odamlarga har doimgidan ham ko'proq ehtiyoj sezadi. Menejment sohasidagi mutaxassisning kasbiy darajasi zamonaviy jamiyatning ilmiy, amaliy, axborot, texnologik, axloqiy va madaniy ehtiyojlariga mos kelishi kerak, boshqacha qilib aytganda, u yuqori boshqaruv madaniyatiga ega bo'lgan mutaxassis bo'lishi kerak.

Boshqaruv madaniyatini shakllantirish vazifasi globallashuv davrida mamlakatning milliy manfaatlariga javob beradigan mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, etno-demografik iqtisodiy amaliyot haqiqatlari bilan bog'liq holda mutaxassislarni kasbiy tayyorlash sohasida yangi ishlanmalarni barpo etishni talab qiladi. Zamonaviy menejmlarni tarbiyalash ta'lim tizimi uchun yana bir mas'uliyatni yuklaydi. Chunki har qanday yetuk kadr samarali ta'lim tizimining mevasi hisoblanadi. Ta'lim faoliyati hodisalarni o'rganishda asosiy e'tiborni tegishli tushunchalar tarkibini aniqlashtirishga qaratadi. Har bir fan o'z tadqiqot mavzusini tushunchalar va toifalarda aks ettiradi, ularsiz haqiqatni tushuntirib beradigan nazariyani qurish mumkin emas. Ta'lim bir-biridan farq qiluvchi tushunchalar to'plamiga emas, balki ularning terminologik apparatda aks etgan kontseptual ravishda o'zaro bog'liq tizimiga ega bo'lishi zarur. So'nggi paytlarda bu muammo juda dolzarb bo'lib qoldi, chunki ko'plab yangi kontseptsiyalar va atamalar paydo bo'lganligi sababli, ushbu jarayonning tartibga solinmaganligi, boshqaruvda o'zining nazariy va kontseptual apparati yo'qligi turli chigal vaziyatlarni yuzaga keltirdi. Bilishning dialektikasi shuki, har qanday yangi bilim bizga yangi tushunchalarni tushuntirish uchun zarur bo'lgan eski tushunchalar qobig'ida paydo bo'ladi. Menejmentda yuzaga keladigan zamonaviy jarayonlarni tushuntirishga hissa qo'shadigan tushunchalardan biri "menejning boshqaruv madaniyati"dir. Ushbu kontseptsiya hali tegishli ilmiy tushunchaga ega emas, shuning uchun biz, avvalambor, uni boshqarish nazariyasida foydalanish zaruriyati va imkoniyatini asoslashga harakat qilamiz, muhim xususiyatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, rahbar shaxs ma'naviyatida, avvalo, mas'uliyat hissi yuksak bo'lishi lozim. Bu hisni nimalar tashkil qiladi? Uni —inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlarini oliy qadriyat deb bilish tashkil qiladi. Shu ma'noda rahbar shaxs ma'naviyati g'oyasining birinchi elementi insonni qadrlashdir. Bu ulkan mas'uliyat hissini paydo qiladi. [3]

Xulosa qilib aytganda, biz keng ko'lamlilik demokratik o'zgarishlar, jumladan, ta'lim islohotlari orqali O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgilangandi. Bu haqda gapirar ekanmiz, avvalo, uchinchi Renessansning mazmun-mohiyatini har birimiz, butun jamiyatimiz chuqur anglab olishi kerak.

Tarixga nazar solsak, Buyuk ipak yo'lining chorrahasida joylashgan ona zaminimiz azaldan yuksak sivilizatsiya va madaniyat o'choqlaridan biri bo'lganini ko'ramiz. Xalqimizning boy ilmiy-madaniy merosi, toshga muhrlangan qadimiy yozuvlar, bebaho me'moriy obidalar, nodir

qo‘lyozmalar, turli osori atiqalar davlatchilik tariximizning uch ming yillik teran ildizlaridan dalolat beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi./ <https://president.uz/uz/lists/view/3864>
2. PQ-3755-сон 30.05.2018. Istiqbolli boshqaruv kadrlarini tanlov asosida tanlab olishning zamonaviy tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida. <https://lex.uz/docs/-3755274>
3. Inoyatov U.I. O‘rta maxsus, kasb-hunar muassasasiga rahbarlik qilish uslubini takomillashti-rishning psixologik-pedagogik omillari.//«Kasb-hunar ta’limi» jur.2002.1-son.
4. Ahlidinov R.Sh. Maktabni boshqarish san’ati. Monografiya. - T.: Fan, 2006. – 303 b.
5. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "Conceptual foundations for improving the organizational and economic mechanism of the university management system." International Journal of Early Childhood Special Education 14.8 (2022).
6. Radjabova, Gavkhar Umarovna. "The oretical, practical and demographic aspects of labor market development in Uzbekistan." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.3 (2021): 1070-1075.
7. Устаджалилова, Х. А. (2020). ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Образование как фактор развития интеллектуально-нравствен-ного потенциала личности и современного общества: материалы, 43.
8. Ustadjalilova, K. (2022). IMPROVING THE MECHANISMS OF THE SYSTEM OF ADVANCED TRAINING OF UNIVERSITY TEACHERS USING ALTERNATIVE METHODS. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(8).
9. Xusnida, Madaminova. "SPECIFIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF TEACHERS'PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS." Open Access Repository 9.12 (2023): 176-181.
10. Rashidovna, Madaminova Khusnida. "DEVELOPMENT OF INDEPENDENT THINKING SKILLS OF CHILDREN IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 44-47.
11. Saidova, X. R. "EFFECTIVENESS OF QUALITY MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS." Publishing House “Baltija Publishing” (2023).
12. Saidova, X. R. "MECHANISM FOR ATTRACTING STAFF TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07 (2022): 59-67.